

Rickettsiosis

L. Lledó García

Profesora. Contratada. Dpto. Microbiología y Parasitología.

Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá,

Alcalá de Henares (Madrid)

Resumen:

Como tal entendemos un amplio grupo de enfermedades zoonóticas que tienen como elemento común el estar producidas por rickettsias, unos pequeños coco-bacilos gramnegativos, parásitos intracelulares obligados y que van a producir en el hombre dos grupos fundamentales de patologías, como son el de las fiebres exantemáticas y el de las fiebres tíficas.

Las rickettsias son pequeños coco-bacilos gramnegativos, que se observan mejor con tinciones diferentes al Gram, como la tinción de Giménez. Son parásitos intracelulares obligados y están clasificados dentro de la subdivisión alpha de las proteobacterias. Son considerados microorganismos de nivel de bioseguridad 3, aunque algunas especies, como *R. felis*, están consideradas de nivel 2.

Producen en el hombre diversas enfermedades zoonóticas denominadas genéricamente como rickettsiosis. Estas infecciones han desempeñado un importante papel en nuestra civilización, conociéndose numerosas epidemias a lo largo de nuestra historia.

Generalidades

Mecanismos de transmisión

La transmisión al ser humano desde los reservorios se realiza a través de artrópodos vectores:

- Garrapatas y ácaros: la inoculación del microorganismo se produce mediante la picadura del

artrópodo. Durante la alimentación introduce saliva contaminada. La distribución geográfica varía según el vector.

- Piojos y pulgas: la inoculación en este caso se realiza a través de heces contaminadas que penetran a través de pequeñas erosiones producidas tras rascado por prurito. Las rickettsias pueden permanecer viables en las heces de estos artrópodos durante meses.

En laboratorio se han producido casos de contagio por inhalación de aerosoles contaminados o a través de membranas mucosas. Además, el tifus murino puede ser inoculado directamente por la picadura de la pulga, aunque es poco frecuente. Otra probable vía de entrada es a través de mucosas con manos contaminadas por hemolinfa de garrapatas al intentar quitarla de una persona o de un animal¹.

Taxonomía

Inicialmente la clasificación se realizó en base a características morfológicas, antigénicas y metabólicas, pero recientemente se han utilizado métodos moleculares, como el análisis de la secuencia del gen 16S rRNA, técnicas de PCR y RFLP, y últimamente la secuenciación de un número mayor de genes han originado profundos cambios en la taxonomía de este grupo de bacterias.

En la actualidad el género *Rickettsia* se clasifica dentro del orden *Rickettsiales*, y consta de 24 especies reconocidas y docenas de cepas aún no bien caracterizadas. En otros casos, como *Oriente tsutsugamushi* y *Coxiella burnetii*, se han reclasificado en otros géneros o familias².

Clásicamente las rickettsias se han dividido en dos grupos, fiebres exantemáticas y fiebres tíficas, atendiendo a diversas características:

Grupo fiebres exantemáticas:

- Principalmente asociadas con garrapatas,
- Temperatura óptima de crecimiento 32°C,
- Contenido G+C entre 32 y 33,
- Pueden polimerizar la actina de la célula huésped.

Grupo fiebres tíficas:

- Se asocian con pulgas y piojos,
- Temperatura óptima de crecimiento 35°C,
- Contenido G+C de 29,
- No polimerizan la actina.

Patogenia

Las rickettsias son inoculadas en la piel y se diseminan a los ganglios linfáticos regionales y al tejido vascular, infectando fagocitos, células mononucleares y macrófagos en el bazo. Pueden infectar a cualquier célula nucleada, pero las células infectadas en la puerta de entrada no están bien identificadas, aunque podrían infectar a fibroblastos, macrófagos y células dendríticas dérmicas.

La célula endotelial es la principal diana, afectando a pequeños vasos arteriales, venosos y capilares. Aunque pueden lesionar vasos de cualquier órgano, la afectación del cerebro y del pulmón son los determinantes de la letalidad de estas infecciones³. La destrucción de la célula endotelial conlleva una pérdida de sangre, con el consiguiente daño tisular por extravasación de líquido y pérdida de la integridad vascular. No hay evidencia de lesión por mecanismos inmunes.

La adherencia a la célula huésped es el primer paso en la patogénesis. Las adhesinas son probablemente proteínas de la membrana externa, como Omp A y Omp B⁴. El receptor celular para cualquier rickettsia aún no ha sido identificado, y aunque la célula endotelial es la principal diana *in vivo*, *in vitro* pueden infectar diversas líneas celulares, lo que podría significar que el receptor para estas bacterias está en diversas células o que pueden unirse a diferentes receptores; por ejemplo, se ha identificado a la proteína Ku70 como un receptor para la proteína Omp B¹.

Una vez que se han unido a la membrana celular son fagocitadas por la célula huésped. Se cree que las rickettsias inducen la fagocitosis. Rápidamente escapan a través de la membrana del fagosoma y penetran en el citoplasma. El mecanismo de escape no es bien conocido, pero parece que está mediado por la enzima A2 de las rickettsias.

Observaciones en cultivos celulares sugieren que el movimiento intracelular y la destrucción de la célula huésped difiere entre el grupo de las fiebres exantemáticas y el grupo de las tíficas. Las rickettsias del grupo tifus salen de la célula por lisis; después de la infección la rickettsia continúa multiplicándose hasta que la célula está llena de microorganismos y entonces estalla. La fosfolipasa A2 puede intervenir en la lisis celular. Las células infectadas por estas rickettsias tienen una apariencia ultraestructural normal.

Las rickettsias del grupo de las fiebres exantemáticas se acumulan en gran número pero no lisan la célula huésped. Ellas escapan por estimulación de la polimerización de los filamentos de actina de la célula huésped, los cuales las propulsan a través del citoplasma y dentro de unas protusiones de la membrana a través de las cuales emergen (proyecciones locales llamadas filopodia). Las células infectadas presentan signos de lesión en sus membranas asociados con alteración del flujo de agua, pero el mecanismo de lesión de dichas membranas no es bien conocido.

Hay evidencias que sugieren un papel de los radicales libres de oxígeno, fosfolipasas y proteasas⁵. La proteína responsable del movimiento basado en la actina aún no ha sido identificada.

La lesión principal es una vasculitis con vasodilatación, alteración integridad vascular, aumento de la permeabilidad y edema perivascular. Todo ello ocasiona hipovolemia, edema, hipoperfusión tisular y alteración de la hemostasia y trombosis. Hay daño multifocal de la microcirculación, ocasionando afectación sistémica con alteraciones sobre todo a nivel cutáneo, pulmonar (con la producción en los casos más graves de un edema pulmonar cardiogénico), neurológico, hepático y producción de anomalías en la coagulación y hemorragias.

Los factores de riesgo implicados en una mayor severidad en la evolución del cuadro clínico son la edad avanzada, el sexo masculino, tratamiento con sulfonamidas, consumo de alcohol, diabetes y deficiencia de glucosa-6PDH.

Antígenos

Los determinantes antigénicos que presentan estos microorganismos son muy variados:

- Proteínas de la membrana externa:
 - OmpA: el grupo de las fiebres tíficas no posee esta proteína,
 - Omp B o Sca 5,
 - Sca 4,
- Lipopolisacáridos (LPS)
- Lipoproteínas:
 - LP 17-kD,

- Proteínas shock térmico.

Respuesta inmune

La infección por rickettsias estimula una respuesta temprana con la activación de las células *natural killer* y producción de interferón gamma (también γ y γ_2), los cuales actúan para eliminarlas. Se desarrolla una inmunidad adquirida mediante la expansión clonal de linfocitos T CD4 y CD8⁺, y de la producción de anticuerpos por linf B.

El aclaramiento de rickettsias es debido principalmente a la activación de citocinas⁷. La rama celular juega un importante papel, como era de esperar en patógenos intracelulares, pero los anticuerpos también actúan fundamentalmente los dirigidos frente a los epítomos de Omp A y Omp B. La muerte intracelular se produce finalmente por la producción de autofagosomas.

Diagnóstico de laboratorio

El diagnóstico etiológico de las rickettsiosis se realiza en el laboratorio, utilizando tanto métodos directos que persiguen el aislamiento e identificación del microorganismo causal o bien la detección del genoma, como métodos indirectos mediante diferentes ensayos serológicos. Habitualmente los tests serológicos son más utilizados por la sencillez y la disponibilidad⁸. En el siguiente esquema se muestran los diferentes métodos utilizados:

- Cultivo:

- Líneas celulares: Vero, L-929, XTC2.
- Condiciones de cultivo: tiempo y temperatura variable.
- Microcultivos-técnica de Shell vial.

- PCR:

- Estándar,
- Tiempo real.

- Tinción inmunohistoquímica,

- Inmunofluorescencia directa (IFD),

- Inmunofluorescencia indirecta (IFI): se consideran positivos títulos de 1/128 para IgG y de 1/64 para IgM. Es la prueba serológica más utilizada, pero aunque fiable no permite la diferenciación de las infecciones entre las diferentes especies de rickettsias⁹,

- Western blot: se realiza la técnica de cross-adsorption con varios antígenos para descartar las reacciones cruzadas. Permite la diferenciación entre especies⁹.

Las muestras para realizar el estudio microbiológico y las condiciones de transporte son:

- Sangre

- Con heparina: conservar a -80°C , enviar en nieve carbónica para cultivo,
- Con EDTA: conservar a 4°C , enviar a temperatura ambiente para PCR,

- Biopsia/escara

- Si se ha congelado a -80°C : se envía en nieve carbónica y se utiliza para cultivo,
- Si no se ha congelado a -80°C : se envía a temperatura ambiente para PCR,
- Si está con formalina o parafina: se envía a

temperatura ambiente para estudio inmunohistoquímico.

- Suero (2 sueros): conservar a 4°C, enviar a temperatura ambiente,
- Vector:
 - Vivo: se envía en un tubo ECBU (tapa con agujeros) a temperatura ambiente para cultivo.
 - Muerto: se envía a temperatura ambiente para PCR.

Tratamiento

Es fundamental comenzar el tratamiento en fases iniciales de la infección para una buena evolución. La duración es variable pero se estima que se deben mantener los antibióticos hasta 48-72 horas después de haber cesado la fiebre. Los antibióticos recomendados son:

- Tetraciclinas: es el tratamiento de elección para niños y adultos, ya que en los casos más severos se asocia con una mayor tasa de efectividad, y utilizando pautas cortas se minimiza el riesgo de efectos secundarios como la alteración en el color de la dentadura. Se utiliza doxiciclina: 200 mg/d durante 3 días, posteriormente 100 mg/d; contraindicada en mujeres embarazadas.
- Cloranfenicol: en adultos 0,5 - 1 g, iv, cada 6 h; no sobrepasar 4 g/d y en niños 80-100 mg/kg/d, iv, cada 6 h. Contraindicada en el embarazo.
- Macrólidos: azitromicina, claritromicina, josamicina.
- Quinolonas: la experiencia clínica en este caso es limitada. Se utilizan ciprofloxacino, ofloxacino, pefloxacino.

- Rifampicina.

Prevención y control

Se deben llevar a cabo las siguientes medidas¹⁰:

- Evitar la exposición en áreas endémicas.
- Usar ropa protectora (por ejemplo, pantalones largos).
- Repelentes: piel y ropas. Se pueden utilizar dietiltoluamida (piel) o permetrina (ropas). La permetrina no es tóxica para humanos y puede ser usada en cualquier grupo de edad.
- Practicar una buena higiene personal, incluyendo cambio frecuente de ropa (revisión del cuerpo y de la ropa).
- Retirar inmediatamente las garrapatas (no es fácil) y hay que hacerlo ¡¡¡con cuidado!!! para evitar que quede alguna parte del artrópodo sin eliminar. Es importante utilizar guantes.
- No hay datos del beneficio de profilaxis antibiótica.
- Control animales parasitados.
- Control y reducción población artrópodos es muy difícil y muchos de los procedimientos tienen efectos negativos ecológicos.
- Mejor conocimiento de estas enfermedades y educación acerca de su prevención.
- Vacunas:
 - Utilidad: la vacunación para el tifus no está recomendada y la producción de la vacuna ha sido discontinua en los Estados Unidos.

- Futuro: en la actualidad se están llevando a cabo investigaciones para el desarrollo de una vacuna eficaz utilizando la proteína Omp A (protección parcial) expresada en baculovirus para pacientes de alto riesgo en áreas endémicas.

Rickettsiosis

Muchas de estas infecciones son unas "viejas conocidas" entre las enfermedades transmitidas por artrópodos. En la actualidad se reconocen 16 rickettsiosis, y aunque aún muchas de las rickettsias aisladas únicamente en artrópodos se consideran no patógenas, en realidad, son potenciales patógenos si dichos artrópodos son capaces de alimentarse del hombre¹¹.

Grupo de las fiebres exantemáticas

R. conorii

Se denomina fiebre botonosa mediterránea o fiebre escaro - nodular. Descrita en 1909 por Conor y Bruch en Turquía. Es la principal rickettsiosis del área mediterránea y África^{12, 13}.

Su clasificación taxonómica ha variado en los últimos años, y se han propuesto la creación de cuatro subespecies (*R. conorii subsp conorii*, *R. conorii subsp indica*, *R. conorii subsp caspia* o *astrakhan*, *R. conorii subsp israelensis*), ya que aunque las diferentes cepas aisladas poseen un capital genético similar, tienen unas características variables clínico-epidemiológicas.

Presenta un ligero predominio en hombres, con un aumento de la incidencia en jóvenes y es más frecuente en medio rural. La enfermedad es más prevalente en los meses cálidos, de mayo a septiembre.

El vector principal es la garrapata *Rhipicephalus sanguineus* pero hay otras garrapatas que también pueden transmitir estas bacterias como *Haemaphys-*

alis leachii, *Boophilus microplus* y *R. pumilio*. Los reservorios son las propias garrapatas, perros y roedores.

Las manifestaciones clínicas son moderadas y tras un período de incubación de 4-20 días (media 6 días) se desarrolla bruscamente un cuadro febril (superior a 39°C en el 80% de los casos) con escalofríos, cefalea, ligera confusión, malestar general, artromialgias y fotofobia. Se produce una lesión necrótica en el punto de inoculación en el 70-75% de los casos, denominada *tâche noire* (asociada en ocasiones con adenopatías regionales) y un exantema maculopapular centrípeto que afecta a palmas y plantas.

La *tâche noire* es indolora y rara vez pruriginosa (está presente en el 70-85% de los casos) y puede ser múltiple. En niños predomina en la cabeza y en adultos en extremidades. Es una lesión ulcerosa de 0,5 a 2 cm de diámetro, recubierta por una escara negra y rodeada de un halo eritematoso. El exantema (en el 97%) aparece a los 3-4 días y en ocasiones puede ser purpúrico. En los niños los síntomas son menos intensos que en los adultos.

Otras manifestaciones menos frecuentes: digestivas (33%), artritis, afectación muscular, hepato-esplenomegalia (9%). Las alteraciones analíticas más frecuentes son leucopenia (a veces leucocitosis), anemia, trombopenia, hipoalbuminemia, hiponatremia y elevación de transaminasas (50%).

Evoluciona favorablemente en pocos días, pero en el 6-7% de los casos puede acompañarse de complicaciones graves¹⁴, como afectación pulmonar, ictericia y hepatomegalia, coagulación intravascular diseminada y alteraciones neurológicas. Mortalidad 2,5% en pacientes no tratados con formas severas.

Con un tratamiento adecuado se consigue la apirexia en 48 horas; si no es así debe buscarse otra etiología o el desarrollo de una complicación. No existe vacuna.

Rickettsia rickettsii

Produce la fiebre manchada de las montañas rocosas, también denominada fiebre maculosa del Nuevo Mundo. Se describió en 1899, y el agente etiológico se identificó en 1906 por Howard Ricketts.

Se distribuye por el continente americano, en Canadá, Centroamérica y Sudamérica, particularmente en México, Panamá, Colombia, Costa Rica, Brasil, Bolivia y sobre todo en el sureste y sur-centro de USA. En el este de USA es más frecuente en niños y en el oeste entre hombres adultos. Más prevalente en personas de raza negra y es más común en ambientes rurales sin embargo; se han producido brotes en ciudades como Nueva York.

Los vectores son garrapatas duras (*Ixodidae*), y los géneros varían según el ámbito geográfico: en USA *D. variabilis*, *D. andersoni* y *A. americanum*; en Centroamérica y México: *R. sanguineus*; Centro y Sudamérica: *A. cajennense*. Otros vectores menos frecuentes son *A. cooperi*, *A. americanum*, *I. pacificus* y *H. leporispalustris*. Los reservorios son las garrapatas y roedores. La enfermedad aparece con mayor frecuencia en primavera y verano.

Las formas clínicas varían desde cuadros clínicos moderados a severos. Se presenta con fiebre alta (39°C-40°C), escalofríos, mialgias severas, cefalea severa, artralgias, conjuntivitis, tos, trastornos gastrointestinales, insomnio y fotofobia tras un período de incubación de 3-14 días.

La erupción cutánea es un *rash* máculo-petequial que aparece al 3.º ó 5.º día, comienza en las muñecas y tobillos, afecta a palmas y plantas y gradualmente se extiende a brazos y piernas, y posteriormente al tronco, siendo la afectación de la cara escasa.

Las principales alteraciones analíticas asociadas son: disminución de albúmina, hiponatremia (en oca-

siones muy severa), aumento de transaminasas, hiperbilirrubinemia, leucopenia o leucocitosis, anemia, trombocitopenia, azotemia, elevación del tiempo de protrombina, e incluso en los casos más severos la presencia de CID.

Puede producirse disfunción cardíaca (miocarditis, arritmias), hepática, pulmonar, renal, SNC. En los casos severos la mortalidad sin tratamiento oscila entre un 20-30% (en ancianos puede llegar hasta el 70%), y con tratamiento un 5%. En los casos fatales, la causa de la muerte es una miocarditis¹⁵.

Rickettsia akari

Descrita por Huebner en 1946 en New York, se denomina Viruela rickettsiósica. Su distribución geográfica abarca USA, Sudáfrica, Corea y Rusia. Es una rickettsiosis poco prevalente, pero es más frecuente en áreas urbanas¹⁶, no encontrándose diferencias de prevalencia por género ni estacionalidad.

El vector es el ácaro del ratón, *Allodermanyssus sanguineus*, y los reservorios son dichos ácaros y los ratones, fundamentalmente *Mus musculus*.

Es una infección benigna y autolimitada. Tras un período de incubación de 10-21 días aparece una pápula roja de 1-1,5 cm de diámetro que evoluciona a una vesícula con eritema, úlcera y finalmente una costra negra que no deja escara. Posteriormente (3-7 días después de aparecer la lesión en la piel) aparece fiebre alta, escalofríos, cefaleas, mialgias, anorexia, fotofobia y el exantema máculo-vesicular que puede generalizarse y afectar a cavidad oral (afecta a palmas y plantas). Ocasionalmente cursa con vértigo, tos, rinorrea, náuseas, vómitos y adenopatías regionales. Presentan leucopenia y linfocitosis relativa y ligera proteinuria.

Evoluciona a la curación en 14-21 días, aunque la cefalea y la astenia pueden persistir una o dos semanas más.

Rickettsia eslovaca

Recibe diversas denominaciones, *Tick-Borne Lymphadenitis* (TIBOLA) o *Dermacentor-Borne Necrosis-Erythema Lymphadenopathy* (DEBONEL). Descrita por primera vez en 1997, y aislada de la sangre de un paciente en 2002. Es una de las principales rickettsiosis en Europa; se ha descrito en Francia, España, Portugal, Hungría, Austria, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Rumanía, Croacia y Bulgaria.

Las mujeres y los niños constituyen la población más expuesta. La infección es más frecuente durante los meses fríos del año (otoño, invierno y principio primavera).

Los vectores son garrapatas del género *Dermacentor*: *marginatus*, *reticulatus* y *notamment*. Los reservorios: garrapatas, animales silvestres (jabalí), ganado y perros.

Es una enfermedad benigna-autolimitada, El período de incubación es de una semana aproximadamente. Se produce una escara en el punto de inoculación, que suele ser el cuero cabelludo, ya que estas garrapatas pican al hombre preferentemente en las zonas cubiertas de pelo. Se asocian adenopatías regionales, fundamentalmente cervicales y en el 59% de los casos dolorosas: fiebre (12%), y erupción cutánea (6%). Las alteraciones analíticas más frecuentes son: trombopenia 20%, y elevación moderada de transaminasas 20%.

Pueden desarrollarse secuelas, como alopecia (30%) y una astenia persistente (17%) durante tres meses aproximadamente¹⁷.

Rickettsia felis

Denominada fiebre botonosa por pulgas o pseudotifus californiano. Se aisló en pulgas en 1918 en Europa

(*Rickettsia ctenocephali*). En 1990 se redescubre en USA con el nombre "agente ELB". La enfermedad se describió por primera vez en Texas. Su distribución es mundial y es más frecuente en áreas urbanas. No hay diferencia de prevalencia entre géneros ni edad.

Presenta unas condiciones de cultivo atípicas, siendo una temperatura de 28°C la ideal para su crecimiento¹⁸.

El vector y reservorio principal es la pulga *Ctenocephalides felis* (tasa infección variable: 3% en Perú, 55% en España), que presenta transmisión transovárica. Otros vectores son las pulgas *Pulex irritans*, *C. canis* y *Anomiopsyllus nudata*. No modifica ni altera la vida de las pulgas. Otros reservorios son gatos, perros, ratas y oposum.

Cursa con fiebre, erupción en puerta de entrada con/sin escara, confusión y cefaleas. Pueden producirse trombopenia y signos de citolisis hepática. Cura sin secuelas.

Esta especie está clasificada en el grupo de las Fiebres exantemáticas¹⁹, pero hay mucha discusión acerca de su clasificación taxonómica, tanto por sus características fenotípicas, epidemiológicas y moleculares, y algunos autores proponen su inclusión en un linaje intermedio entre ambos grupos²⁰.

Grupo de las fiebres tíficas

Rickettsia prowazekii

Esta rickettsiosis recibe el nombre de tifus epidémico o enfermedad del piojo rojo. Charles Nicolle describió por primera vez su epidemiología en 1909. Es la forma clínica más severa dentro de las infecciones de este grupo.

Es endémica en ciertas áreas de África, América Central y Sur y en Asia (sobre todo norte de China y

regiones del Himalaya). Casos esporádicos en otras áreas (últimamente en Rusia y Perú). Ciertas condiciones favorecen su desarrollo, como la pobreza, desastres naturales, guerras, agrupación de población en malas condiciones de higiene sobre todo en épocas frías²¹. No hay diferencias de prevalencia por género y presenta una mayor incidencia en adultos.

El principal vector es el piojo *Pediculus humanus humanus* (*corporis*), y otros que podrían también actuar como vectores son: *P. capitis*, *Phthirus pubis*. Los piojos mueren como resultado de la infección. El reservorio es el ser humano, y en USA, además, la ardilla voladora.

Es una enfermedad severa, con un período de incubación de 10-14 días. Inicio brusco con fiebre elevada (100%), escalofríos, artralgias, mialgias, hepatoesplenomegalia moderada, cefalea, anorexia (70%), taquipnea y tos y bradicardia relativa. Linfadenopatías regionales en el lugar de la inoculación que en ocasiones se generalizan y rara vez en los puntos de inoculación puede observarse la presencia de una escara. El 25-50% presentan erupción cutánea, que en el 10% es purpúrica (comienza en tronco y se extiende a extremidades, sin afectar a palmas, plantas ni cara). En el 80% hay afectación del SNC con confusión y signos meníngeos.

En las formas severas puede comenzar con neumonía y llegar a un fallo multiorgánico, presentando con frecuencia gangrena en extremidades, nariz, lóbulos de las orejas y genitales.

Las alteraciones analíticas usuales son trombopenia (43%), elevación moderada de transaminasas, hiperbilirrubinemia, hematuria y proteinuria.

La mortalidad sin tratamiento oscila entre un 10-30%, siendo más alta en ancianos (60%). Con el tratamiento apropiado la mortalidad es de un 3-4%.

Algunas personas posteriormente pueden tener una recurrencia denominada enfermedad de Brill-Zinsser. Después del tratamiento el paciente mejora, pero las rickettsias permanecen en los tejidos, meses, años o incluso décadas después y pueden causar una recurrencia. El mecanismo tanto de mantenimiento como de reemergencia es desconocido. La presentación clínica es menos severa y la mortalidad más baja. Los factores de riesgo que pueden predisponer al desarrollo de recurrencias incluyen un tratamiento inadecuado o incompleto y la malnutrición. Generalmente, para su tratamiento se debe administrar una segunda tanda de antibióticos (no es necesario cambiar el antibiótico).

Rickettsia typhi

La enfermedad se denomina tifus endémico o tifus murino. Su distribución geográfica es mundial y se consideran zonas endémicas el sur de Europa, sur de Texas y California, norte de África y sudeste asiático. Sobre todo en zonas subtropicales y regiones costeras.

Mayor incidencia en áreas subtropicales y regiones costeras y la presentación normalmente es como casos esporádicos. Se cree que la incidencia está subestimada por su clínica inespecífica. No hay diferencias de prevalencia por género, pero sí es más frecuente en adultos y en áreas urbanas. La mayor incidencia ocurre en meses calurosos.

En el ciclo epidemiológico que podemos denominar clásico de la infección el vector es la pulga de la rata, *Xenopsylla cheopis*, y el reservorio las ratas *Rattus norvegicus* y *Rattus rattus*. Últimamente, además de este ciclo, se ha observado que otros vectores y otros reservorios podrían estar involucrados en el mantenimiento de la infección²²; se han implicado a otras pulgas como vectores, pero fundamentalmente a *Ctenocephalides felis*, y como reservorios a animales peridomésticos y mascotas, como gatos, perros.

Las pulgas no se afectan por la infección, y, además, posiblemente existe transmisión intraovárica a la descendencia.

Se produce una enfermedad moderada con un período de incubación de 8-12 días y habitualmente se inicia bruscamente el cuadro clínico con fiebre elevada (100%), escalofríos, afectación general moderada, cefaleas y artromialgias. Menos frecuentes son la presencia de náuseas, vómitos, diarrea, tos, fotofobia y somnolencia.

La erupción cutánea aparece en el 60-70% de los casos, y es un exantema maculoso-papular y en ocasiones petequial, que aparece alrededor del 5.º-6.º día, predomina en el tronco y en las raíces de los miembros, afectando rara vez la cara, las palmas y las plantas y desaparece en unos cuatro días. El 45% de los pacientes pueden desarrollar síntomas neurológicos, como confusión, convulsiones y ataxia.

Las alteraciones analíticas: trombopenia (25-50%), leucopenia o leucocitosis, anemia moderada, aumento de transaminasas (10-24% hepatomegalia), aumento de fosfatasas alcalinas, hipoproteinemia, hiponatremia e hipocalcemia. La hiperazotemia e hipercreatinemia son signos de evolución desfavorable.

En el 1-4% pueden desarrollarse complicaciones como pericarditis, miocarditis, endocarditis, meningitis aséptica, neumonitis, parálisis facial, nefritis intersticial, insuficiencia renal aguda, shock séptico con fracaso multiorgánico y la mortalidad oscila entre un 1-4%.

Rickettsiosis emergentes

En los últimos años se han descrito numerosas rickettsias nuevas que pueden afectar al ser humano, y esta emergencia de nuevas rickettsiosis tiene numerosas causas, al igual que en otras infecciones emergentes, como:

- Cambios climáticos, que propician, por ejemplo, un aumento de vectores, cambios en las condiciones de vida de los animales reservorios que pueden cambiar su hábitat y entrar en contacto con animales domésticos y, por tanto, con el hombre.
- Cambios demográficos de la población mundial con pobreza, inmigración, viajes, aumento del comercio, cambios en el ocio, en los modelos de urbanización, aumento de la población inmunodeprimida.

A continuación se describen algunos ejemplos de estas "nuevas" rickettsiosis:

*R. sibirica subsp sibirica y subsp mongolotimonae*²³

Se aisló por primera vez en *Hyalomma asiaticum* en Mongolia en 1991 y el primer caso de infección humana ocurrió en 1996. Desde entonces han sido descritos numerosos casos, sobre todo en Francia (en Europa el vector tiene que ser otro, porque *H. asiaticum* no está presente; por ejemplo, se ha identificado en *H. anatolicum*). La enfermedad se produce con mayor frecuencia en primavera. El cuadro clínico se denomina LAR (linfangitis asociada a rickettsias) y se caracteriza por una afectación importante de nódulos linfáticos (adenopatías, linfangitis) y es típica la presencia de numerosas escaras.

R. aeschlimannii^{23, 24}

El vector principal es *H. marginatum*, pero también diversas especies de *Rhipicephalus* e *Ixodes*. El primer caso clínico se describió en Francia, en una persona que volvía de un viaje a Marruecos. Poco virulenta y la clínica es similar a fiebre exantemática mediterránea.

R. helvetica^{25, 26}

En 1999 se implicó en un caso de perimiocarditis fatal en un joven en Suecia. Relacionada como

agente etiológico de síndrome febril y sarcoidosis, aunque su papel no ha sido confirmado. Se ha detectado en numerosos países europeos en *I. ricinus*. La infección se produce en meses cálidos y se asocia con fiebre, cefalea, artralgias, mialgia, pero no rash cutáneo. Casos crónicos con perimiocarditis que pueden conducir a un fallo cardíaco y puede tener un papel en patología valvular aórtica.

*R. africae*²⁷

Prevalente en África sub-sahariana. En el primer caso descrito, en viajeros suizos que volvían de Sudáfrica, se produjeron trastornos neuropsiquiátricos. Típicamente cursa con irritabilidad y depresión.

*R. japónica*²⁸

Vectores *Haemophysalis flava* y *H. hystericis*. El cuadro clínico se denomina fiebre exantemática japonesa.

*R. honei*²⁹

Produce la denominada fiebre exantemática de las Flinders Islands. Puede producir una enfermedad aguda y una crónica, en investigación, probablemente una enfermedad autoinmune que cursa con fatiga crónica.

*R. parkeri*³⁰

Frecuente sobre todo en USA. Vector *Amblyomma maculatum*, aislada por primera vez en 1937 en esta garrapata. En el año 2002 se aisló por primera vez en un paciente estadounidense. Produce fiebre y escara en el lugar de la picadura.

Otras

R. massilae distribuida en Europa y en África^{23,24}, *R. australis* distribuida en Australia²⁹.

Antiguas rickettsiosis

Las siguientes especies, antiguamente conocidas como rickettsias, se han reclasificado en otros géneros o familias, y, por tanto, estrictamente no son rickettsias, pero aún se siguen incluyendo en muchos textos en el capítulo de "rickettsiosis", tanto por las manifestaciones clínicas que producen como por sus características epidemiológicas.

Oriente tsutsugamushi

El género *Oriente* está compuesto de una especie (*tsutsugamushi*) y 5 serotipos mayores: *Kato*, *Karp*, *Gilliam*, *Kawazaki* y *Boryon*³¹. La enfermedad que ocasiona se denomina tifus de las malezas o tifus de los matorrales y es más frecuente en la primavera y en el otoño. Típicamente se presenta en zonas rurales y tiene una incidencia muy elevada en las áreas endémicas.

Su distribución geográfica abarca el noroeste de Australia, Japón, Corea, India, Vietnam, Tailandia, Laos, Camboya, Malasia, Filipinas, China, parte oriental de Rusia.

Las larvas del ácaro *Leptotrombidium akamushi* y *Leptotrombidium deliense* actúan de vector y reservorio (transmisión transovárica). Los reservorios vertebrados son roedores, musarañas, conejos, pájaros, monos y cerdos.

Cursa con un cuadro febril tras un período de incubación de 10-21 días. Inicio brusco con fiebre elevada (100%), cefaleas (100%), obnubilación (100%), tos (45%), mialgias (32%), náuseas (28%). Presencia de escara negra indolora en el punto de inoculación (pápula que posteriormente sufre una necrosis central y finalmente escara). Adenopatías regionales, grandes, dolorosas (85%) que pueden generalizarse. A la semana se produce una erupción maculopapular centrífuga, difícil de ver. En el 33% de los casos se asocia a esplenomegalia.

Las alteraciones analíticas más frecuentes son leucopenia, inversión del cociente de linfocitos T4/T8, trombopenia y aumento de transaminasas.

En la evolución de los casos severos se pueden producir complicaciones con fallo multiorgánico y hemorragias. El tratamiento similar al de las rickettsiosis. La mortalidad oscila entre un 3%-30%.

Coxiella burnetii

El género *Coxiella* pertenece a la familia *Legionellaceae* (gamma proteobacterias)². Produce la Fiebre Q, descrita por primera vez en 1935 por Derrick (Queensland, Australia, brote de cuadros febriles entre trabajadores de un matadero). Su distribución es mundial, excepto Nueva Zelanda.

Los casos se producen habitualmente en zonas rurales, y esporádicamente en zonas urbanas. Incidencia no bien conocida, variable según las áreas geográficas. Más frecuente en hombres de 25-40 años. Las mujeres embarazadas parecen presentar una mayor predisposición a las formas crónicas de la enfermedad y a la reactivación en embarazos sucesivos.

Los reservorios son: ganado (vacas, ovejas, cabras), animales domésticos (perros, gatos), silvestres (conejos, roedores, zorros). Se elimina por orina, heces, leche y en productos del parto, y es extremadamente resistente en el medio ambiente.

Sus mecanismos de transmisión son:

- Inhalación de aerosoles contaminados derivados de productos animales.
- Garrapatas mantienen el ciclo entre los animales, pero no influyen en la transmisión al ser humano.
- Contacto de piel o mucosas con secreciones animales.

- Ingesta de productos lácteos contaminados con deyecciones (posibilidad aún no confirmada).

- Otras: extremadamente rara la transmisión interhumana, aunque se han descrito casos de contagio por contacto con placentas de mujeres infectadas, transfusiones y podría existir también la transmisión por vía sexual.

A partir de los pulmones, donde prolifera en macrófagos, produce una bacteriemia transitoria y llega a diversos órganos, pero los más frecuentemente invadidos son los pulmones y el hígado. La respuesta inmune produce la formación de granulomas en hígado, bazo y médula ósea que desaparecen en la convalecencia.

Según la evolución se clasifica en aguda y crónica.

La fiebre Q aguda es asintomática en el 60% de los casos. El período de incubación oscila de 2 a 6 semanas y se pueden producir diversos síndromes:

- Síndrome febril autolimitado,
- Neumonía atípica,
- Hepatitis,
- Otros: más raramente pueden presentarse síntomas gastrointestinales, pericarditis, miocarditis, meningoencefalitis, abortos, afecciones dermatológicas, y más infrecuentes aún tiroiditis, linfadenopatía mediastínica, paniculitis mesentérica, epididimitis, orquitis, priapismo, secreción inadecuada de la hormona antidiurética, neuritis óptica, síndrome de Guillain-Barré, enfermedad neurológica extrapiramidal.

Los síntomas de la fiebre Q aguda habitualmente se resuelven espontáneamente en dos semanas³², pero el tratamiento antibiótico disminuye la duración

de la enfermedad. La duración óptima del tratamiento no ha sido adecuadamente estudiada pero se suelen administrar durante 14-21 días: los antibióticos recomendados son los mismos que para las rickettsiosis anteriores.

La fiebre Q crónica: puede manifestarse con varios cuadros clínicos:

- Endocarditis: es la principal manifestación. Normalmente se produce en pacientes con patología valvular o inmunodeprimidos.
- Infecciones vasculares (aneurismas).
- Osteoarticulares: osteomielitis, coxitis, espondilodiscitis, artritis.
- Obstétricas: aborto espontáneo, parto prematuro debido a placentitis.
- Hepatitis crónica.
- Pulmonares: fibrosis intersticial, pseudotumor.
- Renales: glomerulonefritis.
- Puede incluirse como microorganismo productor del síndrome TORCH (toxoplasmosis, otras infecciones, rubéola, citomegalovirus y herpes simple).
- Síndrome de fatiga crónica: es una complicación de la forma aguda, pero es infrecuente.

El tratamiento de los procesos crónicos requiere un régimen combinado y un período prolongado de tiempo para evitar las recaídas, aunque no hay acuerdo sobre cuál es el período de tiempo ideal (se monitoriza con un seguimiento serológico), y en los casos de fallo cardíaco refractario es necesaria la hospitalización. El régimen usado con mayor frecuen-

cia es la utilización de doxiciclina más quinolonas (ofloxacino o perfloxacino) un mínimo de tres años. Estudios recientes que combinan el uso de doxiciclina con hidroxiclороquina (toxicidad oftalmológica), parece que pueden disminuir la duración del tratamiento a 18 meses.

Existe una vacuna inactivada, que sobre todo se utiliza en Australia, para personas con alto riesgo de adquirir la infección³³.

La mortalidad de la fiebre Q crónica puede superar el 60%, y en el 50% se producen recaídas a pesar de una terapia adecuada.

Bibliografía

1. Walker DH, Ismail N, Olano JP, Valbuena G, McBride J. Pathogenesis, Immunity, Pathology and Pathophysiology in rickettsial diseases. En: Raoult D and Parola P (Eds) "Rickettsial Diseases". Editorial Informa-Healthcare, 2007:16-26.
2. Fournier PE, Raoult D. Bacteriology, Taxonomy, and Phylogeny of Rickettsia. En: Raoult D and Parola P (Eds.) "Rickettsial Diseases" Editorial Informa-Healthcare, 2007:1-14.
3. Olano JP. Rickettsial infections. *Ann N Y Acad Sci*, 2005; 1063:187-196.
4. Walker DH. Rickettsiae and rickettsial infections: the current state of knowledge. *Clin Infect Dis*, 2007;45 Suppl 1:S39-44.
5. Walker DH, Valbuena GA, Olano JP. Pathogenic mechanisms of diseases caused by Rickettsia. *Ann N Y Acad Sci*, 2003;990:1-11.
6. Feng H, Popov VL, Yuoh G, Walker DH. Role of T lymphocyte subsets in immunity to spotted fever group Rickettsiae. *J Immunol*, 1997;158: 5314-5320.
7. Walker DH, Olano JP, Feng HM. Critical role of cytotoxic T lymphocytes in immune clearance of rickettsial infection. *Infect Immun*, 2001;69:1841-1846.
8. Segura Porta F, Pachón Díaz J. Infecciones por Rickettsias. En: Auxina Ruiz V, Moreno Guillén S (eds.) "Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica". 1ª Edición. Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2006:579-589.

9. Raoult D. Rickettsia slovaca e infecciones asociadas. En: Picazo JJ, Bouza E (Eds.) "Infección 2003". Editorial Servisistem 2000 SL, Bilbao, 2003:11-28.
10. Flicek BF. Rickettsial and other tick-borne infections. *Crit Care Nurs Clin North Am* 2007;19:27-38.
11. Brouqui P, Raoult D. Arthropod-borne diseases in homeless. *Ann N Y Acad Sci* 2006;1078:223-235.
12. Raoult D, Weiller PJ, Chagnon A, Chaudet H, Gallais H, Casanova P. Mediterranean spotted fever: clinical, laboratory and epidemiological features of 199 cases. *Am J Trop Med Hyg* 1986;35:845-850.
13. Blanco JR, Oteo, JA. Rickettsiosis in Europe. *Ann N Y Acad Sci* 2006;1078:26-33.
14. Raoult D, Zuchelli P, Weiller PJ, Charrel C, San Marco JL, Gallais H, Casanova P. Incidence, clinical observations and risk factors in the severe form of Mediterranean spotted fever among patients admitted to hospital in Marseille 1983-1984. *J Infect* 1986;12:111-116.
15. Kirkland KB, Wilkinson WE, Sexton DJ. Therapeutic delay and mortality in cases of Rocky mountainspotted fever. *Clin Infect Dis* 1995;20:118-1121.
16. Paddock CD, Zaki SR, Koss T, Singleton J Jr, Sumner JW, Corner JA, et al. Rickettsialpox in New York City: a persistent urban zoonosis. *Ann N Y Acad Sci*, 2003;990:36-44.
17. Oteo JA, Ibarra V, Blanco JR, Martínez dA V, Márquez FJ, Portillo A, Raoult D, Anda P. Dermacentor-borne necrosis erythema and lymphadenopathy: clinical and epidemiological features of a new tick-borne disease. *Clin Microbiol Infect*, 2004;10:327-331.
18. Raoult D, La Scola B, Enea M, Fournier PE, Roux V, Fenollar F, Galvao MAM, De Lamballerie X. A flea-associated Rickettsia pathogenic for humans. *Emerg Infect Dis*, 2001;7:73-81.
19. Bernabeu-Wittel M, Segura-Porta F. Enfermedades producidas por Rickettsia. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2005;23:163-172.
20. Gillespie JJ, Beier MS, Rahman MS, Ammerman NC, Shallom JM, Purkayastha A, Sobral BS, Azad AF. Plasmids and rickettsial evolution: insight from Rickettsia felis. *PLoS ONE* 2007;2:e266.
21. Raoult D, Roux V. The body louse as a vector of reemerging human diseases. *Clin Infect Dis*, 1999;29:888-911.
22. Azad AF, Radulovic S, Higgins JA, Noden BH, Troyer JM. Flea-borne rickettsioses: ecologic considerations. *Emerg Infect Dis*, 1997;3:319-327.
23. Brouqui P, Parola P, Fournier PE, Raoult D. Spotted fever rickettsioses in southern and eastern Europe. *FEMS Immunol Med Microbiol* 2007;49:2-12.
24. Letaif A. Epidemiology of rickettsiosis in North Africa. *Ann N Y Acad Sci* 2006;1078:34-41.
25. Sreter T, Sreterne Lancz Z, Szell z, Egyed I. Rickettsia helvetica: egy novekvő jelentőségű kullancs terjesztette korokozó hazánkban és Európában. *Orv Hetil*, 2005;146: 2547-2552.
26. Phongmany S, Rolain JM, Phetsouvanh R, Blacksell SD, Soukhaseum V, Rassachack B, et al. Rickettsial infections and fever, Vientiane, Laos. *Emerg Infect Dis* 2006; 12:256-262.
27. Jackson Y, Chappuis F, Loutan L. African tick-bite: four cases among Swiss travelers returning from South Africa. *J Travel Med* 2004;11:225-228.
28. Mahara F. Rickettsiosis in Japan and the far East. *Ann N Y Acad Sci*, 2006;1078:60-73.
29. Graves S, Unsworth N, Stenos J. Rickettsiosis in Australia. *Ann N Y Acad Sci* 2006; 1078: 74-79.
30. Paddock CD. Rickettsia parkeri as a paradigm for multiple causes of tick-borne spotted fever in the western hemisphere. *Ann N Y Acad Sci* 2005;1063:315-326.
31. Tamura A, Ohashi N, Urakami H, Miyamura S. Classification of Rickettsia tsutsugamushi in a new genus, Orientia gen nov, as Orientia tsutsugamushi comb. nov. *Int J Syst Bacteriol*, 1995;45:589-591.
32. Lai CH, Huang CK, Chin C, Chung HC, Huang WS, Lin CW, et al. Acute Q fever: An emerging and endemic disease in southern Taiwan. *Scand J Infect Dis*, 2007;2:1-6.
33. Ralph a, Markey P, Schultz R. Q fever cases in the northern territory of Australia from 1991 to 2006. *Commun Dis Intell*, 2007;31:222-227.